

RadExIORSBoost Exploring Individual Radiosensitivity: A Voyage Through RNA and miRNA Universe

Nina Petrović^{1,2}, Tatjana P. Stanojković², Marina Nikitović^{2,3}, Marlon Veldwijk⁴, Siegfried Knasmüller⁵, Miroslav Mišić⁵, Maja Čemažar⁶, Christopher Talbot⁷, Ivana Matic²

¹“VINČA“ Institute of Nuclear Sciences-National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

²Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade, Serbia

³Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

⁴Cellular and Molecular Radiation Oncology Lab, Department of Radiation Oncology, Universitätsmedizin Mannheim, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Germany

⁵Center for Cancer Research, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

⁶Institute of Oncology Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

⁷Leicester Cancer Research Centre, College of Life Sciences, University of Leicester, United Kingdom

Keywords: Radiobiology, RNA-seq, microRNA, prostate cancer radiotherapy, adverse effects following RT

Abstract: The main goal of radiation oncology is to deliver the proper dose as precisely as possible to the desired site, to inhibit the division of cancer or residual cancer cells, and to induce predominantly apoptotic cell death. Another goal is to spare surrounding non-malignantly transformed tissue (1). In the field of radiobiology that investigates normal tissue radiosensitivity, a wide spectrum of biological and functional tests have emerged as candidates for the prediction of normal tissue radiosensitivity and adverse effects, which may considerably affect patients' quality of life. Adverse effects following prostate cancer (PCa) radiotherapy (RT) include bladder and urinary complications (2), as well as rectal toxicity (3), among others. It has been shown that the transcriptome and miRNome change after radiation exposure, as well as signaling pathways. The most commonly affected biological pathways by radiation exposure are those associated with DNA damage repair, inflammation, oxidative stress, cell regulation, and apoptosis (4).

The Horizon Europe RadExIORSBoost project aims to investigate the biological and molecular background underlying the response to RT in patients with prostate adenocarcinoma. Under Objective 2. RadExIORSBoost project aims to investigate individual patients' normal tissue radiosensitivity by combining two major approaches-microRNA and gene expression by RNA sequencing method, and functional assays such as radiation-induced lymphocyte apoptosis (RILA), radiation-induced DNA damage and DNA repair activity measured by comet and γ -H2AX assays. The goal is to combine experimentally investigated predictors with adverse events, and additionally to design a clinical study to validate parameters with the best predictive value. One of the aims of the project is to elucidate the difference in gene and microRNA expression and to identify biologically overrepresented and underrepresented pathways between groups of patients who experienced grade 2 or higher acute genitourinary and/or gastrointestinal radiotoxicity and those without toxicity after the treatment with definitive radiotherapy. To date, RNA was extracted from peripheral blood mononuclear cells and prepared for downstream sequencing analysis. The quality of RNA was evaluated and A260/A280 nm absorbance ratio was measured to assess the purity of RNA samples. The protocol for RNA extraction from PBMCs is established in our laboratory for this cohort, as one of the project milestones. The next step is to prepare the RNA library for mRNA and miRNA, and a workflow for the RNA-seq data analysis. Furthermore, the data generated by sequencing analysis represent a valuable starting point for the re-use and combining with the datasets and results from cohorts collected by partner scientific institutions and beyond.

The RadExIORSBoost adheres to follow FAIR data guidelines and principles (5), and thus to generate findable, accessible, interoperable, and reusable data, as well as to make results available and visible to scientists worldwide as much as possible. That will be accomplished by assigning the digital object identifier (DOI) during publishing. RNA-seq data will be accompanied by appropriate metadata and keywords. This will make data easier to find, re-used, and adequately cited.

Acknowledgments and funding: This Project is funded by the European Union, under Horizon Europe programme. Grant agreement number is 101158832. Views and opinions expressed in this

text are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

References

1. Webster, M.; Podgorsak, A.; Li, F.; Zhou, Y.; Jung, H.; Yoon, J.; Dona Lemus, O.; Zheng, D. New Approaches in Radiotherapy. *Cancers* **2025**, *17*, 1980. <https://doi.org/10.3390/cancers17121980>
2. Manzur Farazi, Xin Yang, Carson J. Gehl, Gillian C. Barnett, Neil G. Burnet, Jenny Chang-Claude, Christopher C. Parker, Alison M. Dunning, David Azria, Ananya Choudhury, Tiziana Rancati, Dirk De Ruyscher, Petra Seibold, Elena Sperk, Christopher J. Talbot, Liv Veldeman, Adam J. Webb, Rebecca Elliott, Miguel E. Aguado-Barrera, Ana M. Carballo, Olivia Fuentes-Ríos, Antonio Gómez-Caamaño, Paula Peleteiro, Ana Vega, Harry Ostrer, Barry S. Rosenstein, Shiro Saito, Matthew Parliament, Nawaid Usmani, Brian Marples, Yuhchyan Chen, Gary Morrow, Edward Messing, Michelle C. Janelins, William Hall, Catharine M.L. West, Paul L. Auer, Sarah L. Kerns; A Polygenic Risk Score for Late Bladder Toxicity Following Radiotherapy for Non-Metastatic Prostate Cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1 May 2025; 34 (5): 795–804. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-24-1228>
3. Artemis Bouzaki, Eliana Vasquez Osorio, Sarah Kerns, Marcel van Herk, Andrew Morris, Jane Shortall, David Azria, Marie-Pierre Farcy-Jacquet, Jenny Chang-Claude, Ananya Choudhury, Alison Dunning, Maarten Lambrecht, Barbara Avuzzi, Dirk De Ruyscher, Petra Seibold, Elena Sperk, Christopher Talbot, Ana Vega, Liv Veldeman, Adam Webb, Barry Rosenstein, Catharine West, Tiziana Rancati, Eliana Gioscio, Alan McWilliam; Integration of Dose Surface Maps and Genetic Data Identifies the Lower Posterior Rectum as a Key Region for Toxicity after Prostate Cancer Radiotherapy. *Clin Cancer Res* 2025; <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-25-2102>
4. Petrović N, Stanojković TP, Nikitović M. MicroRNAs in Prostate Cancer following radiotherapy: Towards Predicting Response to Radiation Treatment. *Curr Med Chem.* 2022;29(9):1543-1560. doi: 10.2174/0929867328666210804085135. PMID: 34348602.
5. <https://horizoneuropencportal.eu/repository/5b7fcc0e-73da-4e76-8b46-3682a36fa59b>

RadExIORSBoost и испитивање индивидуалне радиосензитивности: Путовање кроз РНК и миРНК универзум

Нина Петровић^{1,2}, Татјана П. Станојковић², Марина Никитовић^{2,3}, Марлон Велдвјик⁴, Зигфрид Кнасмилер⁵, Мирослав Мишик⁵, Маја Чемажар⁶, Кристофер Талбот⁷, Ивана Матић²

¹Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, Београд, Србија

²Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд, Србија

³Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

⁴Лабораторија за ћелијску и молекуларну радиоонкологију, Одељење за радиоонкологију, Универзитетска медицинска болница у Манхајму, Медицински факултет Манхајм, Универзитет у Хајделбергу, Немачка

⁵Центар за истраживање рака, Медицински универзитет у Бечу, Беч, Аустрија

⁶Институт за онкологију Љубљана, Љубљана, Словенија

⁷Центар за истраживање рака у Лестеру, Колеџ природних наука, Универзитет у Лестеру, Уједињено Краљевство

Сажетак: Главни циљ радијационе онкологије је да се што прецизније испоручи одговарајућа доза на циљно место, и да се при томе заустави деоба туморских или резидуалних туморских ћелија, да се индукује ћелијска смрт по принципу апоптозе, а да се истовремено смањи могућност оштећења нормалног ткива које зрачење може проузроковати (1). У области радиобиологије која се бави испитивањем радиосензитивност нормалног ткива, испитује се валидност широког спектра биолошких и функционалних тестова за предвиђање одговора на зрачење и појаве нежељених ефеката који могу значајно утицати на квалитет живота пацијената. Нежељени ефекти након радиотерапије (РТ) рака простате (РП) су углавном праћени компликацијама бешике и уринарног тракта (2), као и ректалном токсичношћу зрачне терапије (3), између осталих. Показано је да се транскриптом и миРНОм мењају након излагања ткива и ћелија зрачењу, као и различити сигнални путеви повезани са поправком оштећења на ДНК молекулу, инфламацијом, оксидативним стресом, ћелијским циклусом/смрћу и апоптозом (4).

Пројекат под насловом RadExIORSBoost има за циљ да испита биолошку и молекуларну позадину која лежи у основи одговора на радиотерапију код пацијената са аденокарциномом простате. У оквиру Циља 2, пројекат RadExIORSBoost има задатак да испита индивидуалну радиосензитивност нормалног ткива комбиновањем два главна приступа - експресије микроРНК и гена методом секвенцирања РНК, као и коришћењем функционалних тестова

као што су апоптоза лимфоцита индукована зрачењем, оштећење ДНК индуковано зрачењем и активност поправке ДНК помоћу комет и γ -H2AX есеја. Циљ је комбиновање експериментално испитаних предиктора са појавом нежељених ефеката. Након тога, чланови RadExIORSBoost тима ће дизајнирати клиничку студију за валидацију параметара са најбољом предиктивном вредношћу. Један од циљева пројекта RadExIORSBoost је да разјасни разлику у експресији гена и микроРНК и да пронађе прекомерно заступљене и смањено заступљене биолошке сигналне путеве који се разликују између група пацијената који су имали акутну генитоуринарну и/или гастроинтестиналну радиотоксичност степена 2 или више и пацијената који нису имали токсичност након лечења дефинитивном радиотерапијом. До сада је РНК изолована из мононуклеарних ћелија периферне крви и припремљена за анализу секвенцирања. Квалитет РНК је процењен и измерен је однос апсорбације на A260/A280 nm, како би се проценила чистоћа узорака РНК. Протокол за изолацију РНК из мононуклеара периферне крви је успостављен у нашој лабораторији за ову кохорту, као једна од прекретница пројекта. Следећи корак би био припрема РНК библиотеке за мРНК и миРНК, као и припрема протокола за анализу података РНК секвенцирања. Такође, подаци генерисани анализом секвенцирања представљају одличну почетну тачку за њихову додатну поновну употребу и комбиновање са подацима и резултатима из кохорти прикупљених у партнерским научним институцијама и шире.

RadExIORSBoost се придржава смерница и принципа FAIR управљања подацима (5), и стога тежи ка томе да генерише податке који су приступачни, који се могу лако пронаћи, који су интероперабилни и поново употребљиви, као и да резултате учини што је више могуће доступним и видљивим научницима широм света. То ће се постићи додељивањем дигиталног идентификатора објекта (DOI) током објављивања. Подаци RNA-seq уз себе ће имати одговарајуће метаподатке и кључне речи. Ово ће значајно олакшати проналажење, поновну употребу и адекватно цитирање података.

Захвалница и финансирање: Овај пројекат финансира Европска унија, у оквиру програма Хоризонт Европа. Број уговора о додели гранта је 101158832. Међутим, ставови и мишљења изражени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске извршне агенције за истраживање (РЕА). Ни Европска унија нити орган који додељује грант не могу бити одговорни за њих.

Кључне речи: Радиобиологија, Секвенцирање РНК, микро РНК, радиотерапија за карцином простате, нежељени ефекти радиотерапије

Литература

1. Webster, M.; Podgorsak, A.; Li, F.; Zhou, Y.; Jung, H.; Yoon, J.; Dona Lemus, O.; Zheng, D. New Approaches in Radiotherapy. *Cancers* **2025**, *17*, 1980. <https://doi.org/10.3390/cancers17121980>
2. Manzur Farazi, Xin Yang, Carson J. Gehl, Gillian C. Barnett, Neil G. Burnet, Jenny Chang-Claude, Christopher C. Parker, Alison M. Dunning, David Azria, Ananya Choudhury, Tiziana Rancati, Dirk De Ruyscher, Petra Seibold, Elena Sperk, Christopher J. Talbot, Liv Veldeman, Adam J. Webb, Rebecca Elliott, Miguel E. Aguado-Barrera, Ana M. Carballo, Olivia Fuentes-Ríos, Antonio Gómez-Caamaño, Paula Peleteiro, Ana Vega, Harry Ostrer, Barry S. Rosenstein, Shiro Saito, Matthew Parliament, Nawaid Usmani, Brian Marples, Yuhchyan Chen, Gary Morrow, Edward Messing, Michelle C. Janelsins, William Hall, Catharine M.L. West, Paul L. Auer, Sarah L. Kerns; A Polygenic Risk Score for Late Bladder Toxicity Following Radiotherapy for Non-Metastatic Prostate Cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1 May 2025; 34 (5): 795–804. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-24-1228>
3. Artemis Bouzaki, Eliana Vasquez Osorio, Sarah Kerns, Marcel van Herk, Andrew Morris, Jane Shortall, David Azria, Marie-Pierre Farcy-Jacquet, Jenny Chang-Claude, Ananya Choudhury, Alison Dunning, Maarten Lambrecht, Barbara Avuzzi, Dirk De Ruyscher, Petra Seibold, Elena Sperk, Christopher Talbot, Ana Vega, Liv Veldeman, Adam Webb, Barry Rosenstein, Catharine West, Tiziana Rancati, Eliana Gioscio, Alan McWilliam; Integration of Dose Surface Maps and Genetic Data Identifies the Lower Posterior Rectum as a Key Region for Toxicity after Prostate Cancer Radiotherapy. *Clin Cancer Res* 2025; <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-25-2102>
4. Petrović N, Stanojković TP, Nikitović M. MicroRNAs in Prostate Cancer following radiotherapy: Towards Predicting Response to Radiation Treatment. *Curr Med Chem.* 2022;29(9):1543-1560. doi: 10.2174/0929867328666210804085135. PMID: 34348602.
5. <https://horizoneuropencpportal.eu/repository/5b7fcc0e-73da-4e76-8b46-3682a36fa59b>